

O‘SIMLIKLAR SISTEMATIKA SI BO‘YICHA MASALA VA MASHQLAR TUZISH

Axmadjanova Moxiyat Sadriyvna

Qo‘qon davlat universiteti. Biologiya kafedrasida dosenti E-mail:

axmadjanovamoxiyat@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15638940>

Anotasiya: Maqola talabalarda botanika fanini o‘qitishda masala va mashqlardan foydalanish uchun zarur bo‘lgan metodik bilimlarni shakllantirish, ko‘nikmalarni tarkib toptirish hamda talabalarning mustaqil va ijodiy fikr yuritish ko‘nikmalarini rivojlantirish maqsadida ta‘lim-tarbiya jarayonida turli mantiqiy yo‘nalishdagi masala va mashqlarning tuzish masalalariga q‘aratilgan.

Kalit so‘zlar: Bakteriyalar, zamburug‘lar, lishayniklar, tuban o‘simliklar, sporal va urug‘li yuksak o‘simliklar, Karamdoshlar oilasi, Jag‘- jag‘ o‘simligi, sinf, turkum, oila.

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы построения задач и упражнений различной логической направленности в учебном процессе с целью формирования методических знаний, развития умений и навыков самостоятельного и творческого мышления учащихся, необходимых для использования задач и упражнений в обучении ботаники

Ключевое слово: Бактерии, грибы, лишайники, донные растения, споровые и семенные высшие растения, семейство Brassicaceae, Cyanobacteria, класс, порядок, семейство.

Annotation: The article examines the issues of constructing tasks and exercises of various logical orientations in the educational process with the aim of forming methodological knowledge, developing the skills and abilities of independent and creative thinking of students, necessary for using tasks and exercises in teaching botany.

Keyword: Bacteria, fungi, lichens, benthic plants, spore and seed higher plants, family Brassicaceae, Cyanobacteria, class, order, family.

Kirish. O‘quvchilarning ijodiy va mustaqil fikr yuritishni ko‘nikmalarini rivojlantirishda biologiyadan tashkil etiladigan ta‘lim-tarbiya jarayonida masala va mashqlar echishni yo‘lga qo‘yish muhim ahamiyat kasb etadi:

O‘quvchilarning biologiyadan o‘zlashtirgan nazariy bilimlarni amaliyotga qo‘llash orqali mustahkamligi ta‘minlanadi.

O‘quvchilarda mantiqiy, ijodiy va mustaqil fikr yuritish ko‘nikmalari rivojlantiriladi.

O‘quvchilarning biologiyani o‘zlashtirishga bo‘lgan qiziqishi ortadi, ilmiy dunyoqarashi kengayadi.

O‘quvchilarning bilish faoliyati faollashadi, ta‘lim samaradorligi ortadi.

Masala - ko‘zda tutilgan noma‘lumni muayyan o‘quv usullaridan foydalanib hal etish sanaladi. Masala echish jarayonida o‘quvchilarning bilish faoliyatini faollashtirish imkoni vujudga keladi.

Har qanday masalada muayyan darajadagi qiyinchiliklar bo‘lib o‘quvchilar uni avval o‘zlashtirgan bilim, ko‘nikma va malakalaridan foydalanib engib o‘tishi kerak. Masala matni uning izohi va shartini o‘z ichiga oladi.

Masala izohi – muayyan vaziyatni tasvirlab, o‘quv muammosini keltirib chiqaradi, u yoki bu ob‘ektning noma‘lum xususiyatlarini topishga yo‘naltiriladi.

Masala sharti noma‘lum vaziyatni to‘liq hal etishni talab qilib, ba‘zi hollarda so‘roq bilan tugashi mumkin. O‘quvchilar masalani echish jarayonida masalaning shartini to‘liq anglagan holda ma‘lum bo‘lgan holatdan noma‘lum bo‘lgan vaziyatni aniqlashi, o‘quvchiga ma‘lum bo‘lgan xususiyatlardan noma‘lum ob‘ektlarning xususiyatlarini topishi zarur.

Material va metodlar. Masalani echish masalada berilgan shartni to‘liq bajarish sanaladi.

Ba‘zi hollarda o‘qituvchining o‘zi ham masala tuzishi mumkin, bunda muayyan vaziyatning izohi va shartini aniq belgilash kerak bo‘ladi.

Mashqlar o‘quvchilarning avval o‘zlashtirgan bilimlarini mustahkamlash, ko‘nikmalarni tarkib toptirish imkonini beradi.

Mashqlar mazmuni jihatidan o‘quvchilarning avval o‘zlashtirgan bilimlarini mustahkamlash, amaliyotga qo‘llash, ularni yangi vaziyatlarda qo‘llash, mantiqiy fikr yuritish operatsiyalari: tahlil, sintez, taqqoslash, umumlashtirish, yaxlit ob‘ektlarni qismlarga ajratish, xulosalash kabilarni amalga oshirish talab etishi mumkin.

Taxlillar va natijalar. Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining botanikani o‘qitish davomida o‘quvchilarning o‘simliklarning anatomiyasi, morfologiyasi, sistematikasi, fiziologiyasi, ekologiyasi, agrotexnikasi oid kabi bilim va tushunchalari rivojlantiriladi. Eng asosiy e’tibor o‘quvchilarning sistematik va evolyutsion tushunchalari shakllantirishga qaratiladi. Bu tushunchalarsiz oldingi yili egallagan botanik tushunchalar to‘liq bo‘lmaydi. O‘simliklar sistematikasini o‘rganish davomida o‘quvchilar nafaqat o‘simliklarning xilma xilligi balki ularning umumiy belgilarini, kelib chiqishidagi yowoyi va madaniy o‘simliklarning qon-qarindoshlik tomonlarini, qaysi sinf, turkum, oilaga mansubligini bilib boradi.

Shuningdek bakteriyalar, zamburug‘lar, lishayniklar, tuban o‘simliklar, sporal va urug‘li yuksak o‘simliklarning o‘ziga xos tomonlari to‘g‘risidagi tushunchalarga ega bo‘ladi. O‘simliklarning asosiy bo‘limlarini o‘rganishda asta sekinlik bilan kechgan evolyutsion rivojlanishiga, o‘simliklar olamida yuz bergan aromorfoz, idioadaptatsiya va umumiy degeneratsiya yo‘nalishidagi o‘zgarishlarga alohida e’tibor berish lozim. O‘simliklar, zamburug‘lar, lishayniklar va bakteriyalarning o‘ziga xos tomonlari, ko‘payish tezligi, tarqalishi, rivojlanish sikli kabilarni o‘quvchilar tomonidan chuqur o‘zlashtirishlarida masala va mashqlarning o‘mi nihoyatda kattadir. Quyida o‘simliklar sistematikasiga oid masala va mashqlar bilan tanishamiz.

1. Karamdoshlar oilasiga kiradigan yowoyi va madaniy holda o‘sadigan o‘simlik turkumlari va turlarini ayting.

2. Jag‘-jag‘ o‘simligi uchun xos belgilarga nimalar kiradi? Bu o‘simlikning ahamiyatini tushuntiring.

3. Ikki urug‘pallalilar sinfiga ... ta oilaga mansub ... dan ortiqroq o‘simlik turlari kiradi. O‘zbekistonda esa bu sinfga ...oilaga kiruvchi ... ga yaqin o‘simlik turi o‘sadi. Nuqtalar o‘rniga kerakli sonlarni qo‘ying.

4. Karamdoshlar oilasining gulxayridoshlardan o‘xshashlik va farqli tomonlarini tahlil qiling.

5. Oddiy na’matakning poyasi, bargi, guli, mevasi va amaliy ahamiyati uchun xos belgilar qanday ekanligi haqida ma’lumot bering.

6. Ra’nodoshlar oilasiga mansub na’matak, olma, nok turkumlariga nechtdan tur kiradi?

7. Atirgulning yer yuzida 10000 ga yaqin navi mavjud, O‘zbekistonda esa 340 ta navi uchraydi. O‘zbekistondan boshqa yurtlarda atirgulning nechta navi uchrashini toping. Bu navlarni O‘zbekistonda o‘stirish uchun qanday ishlar amalga oshirilishi kerak? O‘z fikringizni ayting va izohlang.

8. Olma bilan nokning o‘xshashlik va farqli tomonlarini ayting?

Xulosalar. “Botanika”ni o‘qitishda masala va mashqlardan foydalanish ta’lim samaradorligini orttirish, o‘quvchilarning bilish faoliyatini faollashtirish, bilim, ko‘nikma va malakalarni mustahkamlash, umumlashtirish, tizimga solish, nazorat qilish va baholashda muhim ahamiyat kasb etadi

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. G.A.Shaxmurova, I.T.Azimov, U.E.Raxmatov Biologiyadan masalalar va masiqlar yechish. 2017y

2. Sadriyevna, A. M. (2021). Use of Mental Maps in Teaching Complete Heritage in School. *European Journal of Humanities and Educational Advancements*, 2(10), 233-236.

3. Ravshanova, I. E., Ahmadjanova, M. S., & Shermatova, Y. S. (2020). Role of physiological and psychological characteristics of a person in life safety. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol*, 8(1).

4. Sadriyevna, A. M. (2020). Science of Genetics and a Brief History of Its Creation. the Creation of the Laws of Heredity. *European Scholar Journal*, 1(3), 14-15.

5. Abzalov, M. F., Akhmedjanova, M., Jumaev, F. K., Yunusov, B., & Khegai, E. V. (2002). Genetic Analysis of a Mutant with homozygous Lethal Effect in *G. Hirsutum* L. *Acta Gossypii Sinica*.
6. Ахмаджонова, М. С. (2015). Состояние окружающей среды и её влияние на здоровье человека. *Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования*, (2 (7)), 29-31.
7. Ахмаджанова, М. С. (2020). THE USE OF MENTAL MAPS IN TEACHING THE TOPIC OF EPISTASIS. *Актуальные научные исследования в современном мире*, (6-7), 9-11.
8. Ахмаджонова, М. С., Шониёзова, З., & Абдиева, О. (2015). Проблемы и перспективы развития экологического воспитания. *Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования*, (2 (7)), 31-33.
9. Ахмаджанова, М. С. (2020). USE OF MENTAL MAPS IN TEACHING COMPLETE HERITAGE IN SCHOOL. *Актуальные научные исследования в современном мире*, (5-7), 262-265.
10. Sadriyevna, A. M., Ilurovna, G. I., & Nasiba, N. (2022). THE USE OF MENTAL MAPS IN TEACHING THE SUBJECT OF COMPLEMENTARY GENE INTERACTION. *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(7).
11. Sadriyevna, A. M. (2021). Some inventions from human structure.
12. Sadriyvna, A. M. (2023). The Use Of Mental Maps In Teaching The Topic Of Polimer Inheritance. *Journal of Positive School Psychology*, 1187-1192.
13. Ahmadjanova, M. (2023). BIR MEMBRANALI ORGANOIDLAR MAVZUSINI O'QITISHDA MENTAL XARITALARDAN FOYDALANISH. *Namangan davlat universiteti Ilmiy axborotnomasi*, (6), 773-778.
14. Sadriyvna, A. M. (2023). The Use Of Mental Maps In Teaching The Topic Of Polimer Inheritance. *Journal of Positive School Psychology*, 1187-1192.
15. Axmadjanova, M. S. (2022). DETERMINATION OF STUDENTS' KNOWLEDGE USING A NON-STANDARD TEST WHEN TEACHING THE SUBJECT OF THE DOCUMENT. *Open Access Repository*, 9(11), 310-313.
16. Axmadjonova, S. S. (2023). “EPITELIY TO'QIMASI” MAVZUSINI O'QITISHDA KEYS-STADI TALIM USULINI AMALIYOTDA QO'LLASH. *O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI*, 2(23), 300-303.